
A CRISE DO ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL E A GLOBALIZAÇÃO: UM BALANÇO

DOI: 10.5281/zenodo.14525345

Maria Cristina Pontes de Oliveira¹

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas –
Unisantia Universidade Santa Cecília de Santos
mariacristina.pontes@aasp.org.br

Prof^ª. Dr^ª. Rosa Maria Ferreiro Pinto²

Programa de Pós-Graduação: Mestrado Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas –
Unisantia Universidade Santa Cecília de Santos
rmferreiro@uol.com.br

AT01: Políticas públicas e bem-estar social.

RESUMO:

No capítulo 5 de *História e Comunicação na Ordem Internacional*, Vicente analisa a crise do Estado de bem-estar social e sua relação com a globalização. O autor aborda a transição do *welfare state* para a ascensão do neoliberalismo, intensificada pelas crises econômicas comparando as visões de Thomas Friedman, que enxerga a globalização como positiva e geradora de crescimento econômico, e Ignacio Ramonet, que critica seus impactos negativos. Baseando-se em Held e McGrew, Vicente explora as abordagens cética e globalista sobre a globalização e conclui que o Estado deve reassumir um papel ativo nas políticas econômicas e sociais para promover justiça social, um aspecto negligenciado no processo de globalização. O autor busca compreender os fatores que levaram ao desmantelamento do *welfare state*, avaliar o papel do neoliberalismo nesse processo e contrapor as visões de Thomas Friedman e Ignacio Ramonet sobre os impactos da globalização. O estudo destaca as contribuições teóricas de Held e McGrew e defende a necessidade de o Estado reassumir um papel central para promover justiça social e equidade na nova ordem internacional. O autor utiliza abordagens como análise histórica, revisão teórica e comparativa, com uma visão histórica e interdisciplinar fundamentada no diálogo com diversas linhas de pensamento e destaca que as crises econômicas impulsionaram políticas neoliberais, aprofundando desigualdades e enfraquecendo o papel do Estado de bem-estar social. Vicente conclui que é crucial reavaliar o papel do Estado para promover justiça social e enfatiza a importância de ampliar o debate acadêmico sobre os impactos da globalização.

Palavras-chave: Globalização. Neoliberalismo. Estado de Bem-Estar Social. Transnacionalização. Justiça Social.

1. INTRODUÇÃO

Maximiliano Martins Vicente, é graduado em História pela Universidade do Sagrado Coração (1982), mestre em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1987) e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (1996). Livre-docente em História do Brasil em 2008. Atualmente é professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, no campus de Bauru. Tem experiência no ensino nos cursos de Comunicação Social, na área de História

do Brasil e Realidade Socioeconômica e Política Brasileira Contemporânea. Atua no programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática da UNESP onde orienta pesquisas na área de processos Midiáticos e Práticas Socioculturais e leciona a disciplina Comunicação e História na Nova Ordem Internacional. (Fonte: Currículo Lattes) No Capítulo 5 do seu trabalho, intitulado “A Crise do Estado de bem-Estar Social e a Globalização: Um balanço”, o autor apresenta as coincidências e diferenças entre as diversas correntes de pensamento sobre a globalização e o Estado de Bem-Estar Social, destacando “a crise do Estado de bem-estar social como um dos elementos importantes desencadeadores das transformações que levariam à nova configuração do mundo denominada Nova Ordem Internacional.” Criado para revitalizar as economias capitalistas após o período entre guerras, o Estado de bem-estar social marcou a "era dourada do capitalismo" (1940-1960), caracterizada por crescimento econômico, garantias sociais e quase pleno emprego nos países desenvolvidos. Nesse período, a expansão industrial ocorreu tanto em países capitalistas quanto socialistas.

Entre as décadas de 1940 e 1960 o Estado do bem-estar social oferecia garantias sociais, emprego pleno, considerado um momento de desenvolvimento constituído, contudo sob bases frágeis uma vez que os resultados econômicos minimizavam as vozes daqueles que alertavam para as “consequências não desejáveis em razão do aumento do uso dos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural).” O crescimento econômico industrial e as políticas sociais na “era dourada” foram sustentados por uma aliança entre empresários, classe média e trabalhadores, sendo comparados a uma nova Revolução Industrial devido à expansão da produção e do consumo. No entanto, essas ameaças trouxeram consequências indesejáveis, como o aumento do uso de combustíveis fósseis, cuja crítica foi ofuscada pelos benefícios econômicos. Paralelamente, o contexto da Guerra Fria e suas propostas expunham a fragilidade do desenvolvimento. As crises do petróleo de 1973 e 1979, desencadeadas pelos conflitos árabe-israelenses, marcaram decisivamente o declínio do Estado.

O dismantelamento do sistema do Estado do bem-estar social foi resultado da crise econômica no final da década de 1970 e início dos anos 1980, quando a carga tributária atingiu níveis alarmantes para a lucratividade e o desempenho do setor privado.

Esse foi o momento de abertura e oportunidade para a introdução de novas políticas e propostas com o objetivo de enfrentar esses desafios econômicos específicos, como a alta inflação e a paralisação econômica, especialmente a denominada “ideologia neoliberal”, formuladas pela sociedade de Mont Pèlerin. Segundo o autor, “As fórmulas de Estado neoliberal apareciam como as melhores soluções para aquele momento e para o avanço do capitalismo na disputa com o bloco socialista em plena vigência da guerra fria. Dessa maneira, políticas neoliberais começaram a ser implantadas com a “transnacionalização” – expansões das empresas transnacionais – e pelo avanço e maior

desenvolvimento das tecnologias modernas e dos sistemas financeiros.”

Ainda segundo o Autor, “dentre as muitas ideias atribuídas ao neoliberalismo, quatro predominam: liberalização, privatização, desregulamentação, desestatização. Fruto delas tomam-se, especificamente, em função de cada realidade, outras medidas complementares, mas sempre procurando atender a esses quatro pilares”.

Maximiliano Vicente destaca que o debate sobre a globalização entre Thomas Friedman e Ignacio Ramonet refletia duas perspectivas contrastantes sobre os impactos da globalização.

Thomas Friedman, apresentava uma Perspectiva mais Otimista da Globalização, para ele compreender o presente é crucial entender o passado, especialmente as últimas décadas do século XX, durante a Guerra Fria. Segundo Friedman, a globalização representa a consequência de um longo período de erros e falhas sistêmicas entre o capitalismo e o socialismo. Friedman vê a globalização como uma força positiva que promove o crescimento econômico e impulsionada pela tecnologia e pela liberalização dos mercados, nivela o campo do jogo econômico, permitindo que mais países e indivíduos participem do mercado global.

De forma oposta, o autor faz referência a Ignacio Ramonet que apresenta duras críticas à globalização, especialmente no contexto da mídia e da cultura, argumentando que a globalização promove a concentração do poder nos grandes conglomerados midiáticos e as consequências sociais da globalização têm sido desastrosas, sugerindo que no mundo globalizado o que se encontra é a pobreza, analfabetismo, violência, surgimento de doenças, guerras, etc.

O autor destaca que para Ramonet “a explicação de como funciona a sociedade é mera consequência da submissão de todas as atividades diante desse novo “poder”. Os valores fundamentais das sociedades inseridas na globalização são semelhantes nas mais diversas partes do planeta: benefícios rápidos, eficácia e competitividade. A sobrevivência social ocorre, apenas, para os mais fortes, para aqueles que levam esses valores até suas últimas manifestações. Sobreviver, afirma Ramonet, equivale a competir dentro de uma sociedade muito próxima da selvagem.”

Para Vicente Maximiliano, os Ramonet e Friedman coincidem quando afirmam que a globalização é um fenômeno mundial que surge em substituição de um modelo que se esgota na década de 1980.

No entanto, aduz que as duas visões são radicais e acabam por não aceitar pontos que são importantes e por isso se faz necessário analisar outras interpretações para que se possa estabelecer um balanço relacionado à globalização e nesse sentido apresenta Held & McGrew (2001), que estabelecem linhas mestras de argumentação sobre o tema, mas o autor destaca que ainda não se esgotaram as discussões sobre a globalização. Esses autores dividem os estudos sobre a globalização em dois grupos: céticos, que apostam no vínculo entre as culturas nacionais e referências políticas e os globalistas que

acreditam que a globalização parece indeterminada pois é fruto de forças múltiplas e dinâmicas. Embora os aspectos culturais da globalização não sejam centrais neste texto, seu estudo é relevante para compreender o movimento global. Segundo Held & McGrew (2001), céticos e globalistas concordam no fortalecimento de um nacionalismo cultural, mas divergem sobre sua resistência à influência de outras culturas. Os céticos acreditam na força das culturas nacionais, moldadas pelo Estado-nação, educação e mídia, que consolidam identidades populares resistentes às forças transnacionais. Já os globalistas argumentam que a intensa comunicação global rompe barreiras físicas e sociais, promovendo uma consciência global e formando as bases culturais de uma sociedade Maximiliano Vicente destaca que “Os aspectos culturais da globalização neste texto não são, *a priori*, fundamentais. Porém, vale o esforço de estudá-los para entender sua dinâmica, em busca de uma maior compreensão desse movimento global. Céticos e globalistas, conforme Held & McGrew (2001), admitem o fortalecimento de um nacionalismo cultural, mas discordam sobre sua força diante da exposição a outras culturas.”

Ianni (1999) adota uma perspectiva que combina visões globalistas e céticas sobre os aspectos culturais da globalização. Ele argumenta que a universalização da informação rompe fronteiras geográficas e culturais, permitindo a recriação das singularidades de cada cultura. Contudo, essas mesmas conexões podem gerar antagonismos ao expor diversidades e desigualdades. Conforme Held & McGrew (2001), os novos sistemas de comunicação, embora ampliem o acesso a diferentes culturas, também intensificam a percepção das diferenças, o que pode fortalecer as identidades locais. A consciência do "outro", portanto, nem sempre resulta em concordância cultural ou intersubjetiva. O acesso à cultura nacional é promovido pelo Estado-nação, sistema educacional e mídia local, enquanto o acesso a outras culturas ocorre via empresas multinacionais, por produtos importados e entretenimento global. Contudo, uma “máquina cultural” nacional enfrenta fortemente o poder econômico internacional, sendo recriada pela integração econômica e cultural. O impacto da globalização, como destaca Santos (2002), afeta múltiplas dimensões da vida, possibilitando tanto o reforço da cultura nacional quanto o surgimento de uma cultura global, conforme apontam céticos e globalistas. Os meios de comunicação de massa desempenham papel central nesse processo, superando barreiras culturais, políticas e socioeconômicas.

O autor destaca que na segunda metade do século XX, uma indústria cultural transformou radicalmente o imaginário global, criando uma cultura de massa mundial por meio da difusão de produções locais e nacionais e da criação de conteúdos diretamente em escala global, como música, cinema, teatro e literatura (Ianni, 1995). Segundo Held & McGrew (2001), céticos e globalistas divergem sobre a economia global. Os céticos afirmam que não existe uma verdadeira globalização

econômica, mas sim uma internacionalização que reforça os vínculos entre alguns países enquanto exclui outros, sem estabelecer um padrão de economia global.

Vicente cita que Held & McGrew (2001, p.73) defendem a necessidade de uma nova negociação global entre países ricos e pobres, que reavalie a democracia como projeto nacional inserido em um sistema de gestão global que combine eficiência econômica com segurança humana. A declaração de um projeto social democrático exige a cooperação significativa de programas nacionais, regionais e globais para regular a globalização econômica, garantindo que os mercados sirvam às populações e não o contrário. A extensão da democracia social para além das fronteiras depende do fortalecimento da solidariedade entre forças sociais em diversas regiões do mundo, resistindo aos impactos negativos da globalização.

Inspirados no sistema de Bretton Woods, os globalistas propõem um novo pacto social democrático global para conter as forças da globalização e criar uma ordem mundial mais justa e humana. Para isso, o Estado-nação deve retomar o controle sobre as políticas econômicas e sociais, priorizando a justiça social, um aspecto negligenciado pela globalização.

Esse debate se desdobra no campo empresarial, com a necessidade de modernizar e diversificar a produção, ampliando o alcance das empresas, que evoluíram de multinacionais para transnacionais. No contexto da comunicação, torna-se essencial investigar como esse processo mercantil impacta os segmentos específicos para informação

O capítulo termina relatando, que o Estado, no entender de Maximiliano Vicente, precisa assumir o controle da economia política econômica e social e buscar garantir a justiça social, o que não ocorreu no processo de globalização.

2. METODOLOGIA

A elaboração do resumo foi conduzida de forma sistemática e fundamentada, considerando: a leitura Inicial e Compreensão Global: O texto foi lido integralmente para captar seu propósito, identificar os temas centrais e compreender os argumentos principais apresentados pelo autor permitindo uma visão geral do conteúdo. Foram destacadas as informações mais relevantes tendo como foco os pontos que sustentam o raciocínio do trabalho, o texto selecionado foi reformulado de forma a reduzir sua extensão, mantendo a essência das informações e evitando distorções. Linguagem clara e objetiva foi priorizada para facilitar a compreensão. O resumo foi estruturado com base nos argumentos apresentados no texto, respeitando o sentido e as posições dos autores citados, como Held & McGrew e Stiglitz, sem incluir interpretações subjetivas. A versão final do resumo foi revisada para verificar se os principais pontos foram devidamente abordados e se a síntese preservava a lógica e os objetivos do texto original. O resumo foi ajustado para atender às necessidades específicas do trabalho,

garantindo que ele destacasse tanto os aspectos econômicos e sociais da globalização quanto os desafios associados às políticas e ao papel do Estado. Essa abordagem metodológica assegura que o resumo seja uma representação precisa, concisa e organizada do texto, facilitando sua compreensão e análise.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo de Maximiliano Martins Vicente analisa a relação entre a crise do Estado de bem-estar social e a globalização, destacando como as crises econômicas das décadas de 1970 e 1980 favoreceram a ascensão de políticas neoliberais que aprofundaram desigualdades e enfraqueceram o papel do Estado. O autor contrasta visões otimistas, como a de Thomas Friedman, com críticas de Ignacio Ramonet, e explora a complexidade da globalização sob as perspectivas cética e globalista. Vicente conclui que é essencial reavaliar o papel do Estado para promover justiça social e reforça a necessidade de ampliar o debate acadêmico sobre o tema.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de Maximiliano Martins Vicente oferece uma análise profunda das transformações econômicas, sociais e culturais que marcaram o declínio do Estado de bem-estar social e o avanço da globalização. O autor contextualiza o impacto das crises econômicas das décadas de 1970 e 1980 como catalisadores da adoção de políticas neoliberais, que trouxeram benefícios econômicos imediatos, mas também aprofundaram desigualdades sociais e fragilizaram o papel do Estado-nação. Ao explorar as perspectivas contrastantes de Thomas Friedman e Ignacio Ramonet sobre a globalização, Vicente evidencia os impactos positivos e negativos do fenômeno, enfatizando a necessidade de abordagens equilibradas e críticas. A inclusão das visões de Held & McGrew enriquece o debate, apresentando uma divisão entre céticos, que defendem a força das culturas e economias nacionais, e globalistas, que apontam para o surgimento de uma ordem global interdependente.

Vicente argumenta que a globalização é um fenômeno multifacetado e dinâmico, cujos impactos ainda demandam maior investigação e discussão acadêmica. Ele ressalta que o Estado deve retomar um papel central na gestão econômica e social, criando políticas que priorizem a justiça social e a equidade. Além disso, destaca a necessidade de um novo pacto global que regule a globalização, promovendo uma ordem mundial mais justa e sustentável.

Ao final, o autor reafirma a importância de aprofundar o debate sobre os desafios e oportunidades da globalização, destacando a relevância de estudos interdisciplinares para compreender suas múltiplas dimensões e propor soluções que combinem eficiência econômica com segurança humana e solidariedade social.

REFERÊNCIAS

VICENTE, MM. *História e comunicação na ordem internacional* [online] Capítulo 5 A crise do estado de bem-estar social e a globalização: um balanço.. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 214 p. ISBN 978-85-98605-96-8. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>:

Agradecimentos

Agradeço a minha professora Rosa Maria Ferreiro Martins, por sua orientação, paciência e valiosas contribuições ao longo da elaboração deste trabalho. Seu conhecimento e dedicação foram essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa, e sou profundamente grata por todo o apoio recebido.